

ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO DOS CASOS DE VIOLÊNCIA SEXUAL EM FORTALEZA – CEARÁ, NO PERÍODO DE 2016 A 2022: VARIÁVEL PESSOA

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 14/05/2024](#)

EPIDEMIOLOGICAL STUDY OF CASES OF SEXUAL VIOLENCE
IN FORTALEZA – CEARÁ, FROM 2016 TO 2022: PERSON VARIABLE

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11194650

Bruna Vital Pereira Moreira¹; Aline Soares de Santana Dutra²; Nicole Stephanie Silva Santos³; Natan Joter da Silva⁴; Francisca Samila Pinto Romão⁵; Lilian da Silva Almeida⁶; Yale Janguie Valgueiro Diniz⁷; Maria Eduarda Dorneles Ferraz⁸; Lara Emanuely Resende Coelho⁹; Vanessa Araújo Viana¹⁰

Resumo

A definição de violência sexual dada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) é a seguinte: qualquer ato sexual, tentativa de ato sexual ou insinuações de natureza sexual não autorizadas; ações para comercializar ou usar a sexualidade de uma pessoa de qualquer outra forma através da coerção de outra pessoa; relação entre o indivíduo e a vítima em qualquer ambiente, inclusive em casa e no trabalho. O estudo teve como objetivo avaliar os casos de violência sexual em Fortaleza – Ceará, no período de

2016 a 2022 utilizando a variável pessoa. Realizou-se um estudo epidemiológico do tipo ecológico, de abordagem quantitativa, a partir de dados preexistentes, gerados do Sistema de Informações de Agravos de Notificação (SINAN) de Violência Sexual, disponíveis no banco de dados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), plataforma Tabnet. Os dados gerados são originados do preenchimento das fichas de notificações dos casos de violência sexual ocorridos em Fortaleza – Ceará. Nos anos de 2016 a 2022 foram notificados em Fortaleza – Ceará um total de 4.368 casos de violência sexual, com prevalência do sexo feminino, que notificou 94,7% de casos, e o sexo masculino 5,3% do total. Foi possível observar que na cidade de Fortaleza, Ceará, Brasil as violências sexuais mais relatadas durante o período de 2016 a 2022, acometeram mulheres com a faixa etária entre 10 e 14 anos de idade que apresentavam a escolaridade de ensino fundamental incompleto.

Palavras-chave: Violência sexual. Políticas públicas. Ceará. Fortaleza.

Abstract

The definition of sexual violence given by the World Health Organization (WHO) is as follows: any sexual act, attempted sexual act or unauthorized insinuations of a sexual nature; actions to commercialize or use a person's sexuality in any other way through the coercion of another person; relationship between the individual and the victim in any environment, including at home and at work. The study aimed to evaluate cases of sexual violence in Fortaleza – Ceará, from 2016 to 2022 using the person variable. An ecological epidemiological study was carried out, with a quantitative approach, based on pre-existing data, generated from the Sexual Violence Notifiable Disease Information System (SINAN), available in the database of the Information Technology Department of the Unified Health System. (DATASUS), Tabnet platform. The data generated comes from filling out notification forms for cases of sexual violence that occurred in Fortaleza – Ceará. In the years 2016 to 2022, a total of 4,368 cases of sexual violence were reported in Fortaleza – Ceará, with a

prevalence of females, who reported 94.7% of cases, and males, 5.3% of the total. It was possible to observe that in the city of Fortaleza, Ceará, Brazil, the most reported sexual violence during the period from 2016 to 2022, affected women aged between 10 and 14 years old who had incomplete primary education.

Keywords: Sexual violence. Public policy. Ceará. Strength.

INTRODUÇÃO

A violência sexual é definida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como: qualquer ato sexual, tentativa de cometer um ato sexual ou insinuações de natureza sexual não autorizada; ações para comercializar ou usar de qualquer outra forma a sexualidade de uma pessoa através da coerção de outra pessoa; relacionamento da pessoa com a vítima, em qualquer ambiente, inclusive em casa e no local de trabalho (OMS, 2024).

É crucial destacar que a violência sexual não tem uma causa específica, mas impacta diversos fatores, incluindo a classe social, o gênero, a idade, o estado civil, a religião e a cultura. Esta é uma questão de saúde pública, uma vez que é das principais formas de violação dos direitos humanos que afetam a mortalidade populacional (FONSECA et al., 2018).

Para combater a violência sexual no Brasil, políticas públicas foram implementadas, como o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM), desenvolvido pelo Ministério da Saúde em 2004 em parceria com diversos setores da sociedade (BRAZIL, 2011).

Também foi desenvolvido em maio de 2013, O Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, com o objetivo de assegurar que os jovens menores de 18 anos, visto que são mais vulneráveis e possuem uma dificuldade maior em buscar ajuda quando se trata de violência, frequentemente por não compreender que estão em realidade sofrendo um abuso (VIEIRA et al., 2015).

De acordo com a Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (SESA), assim como em outros estados brasileiros, o Ceará também conta com diversos órgãos, programas e projetos que apoiam as vítimas acometidas pela violência sexual. O projeto, nomeado Pontos de Luz, acolhe e orienta mulheres, jovens, crianças e todas as pessoas que sofreram algum tipo de violência sexual ou tentativa. O projeto conta com equipamentos que atuam em articulação intersetorial, como: hospitais, policlínicas e delegacias, para auxiliar na proteção e prevenção de novas situações de agressão (SESA, 2024).

Além disso, existem outros principais equipamentos que compõem a rede de proteção e atenção violência sexual, um exemplo seria: a Casa da Mulher Brasileira (CMB), que acolhe a vítima e encaminha a denúncia aos órgãos competentes; a Defensoria Pública do Estado, é mais um órgão da rede de proteção, que por meio do Núcleo de Enfrentamento à Violência contra a Mulher (NUDEM), presta assistência jurídica e acompanha todas as etapas do processo judicial, seja ele civil ou criminal (ALECE, 2024).

Para mais, as vítimas de violência sexual apresentam frequentemente sinais de medo, insegurança e melancolia ao retornar o incidente violento. É importante destacar que o resultado desses casos tem um impacto direto na saúde psicológica e física das vítimas acometidas. Destacando isso, pode-se afirmar que os danos resultantes da violência sexual são muitas vezes irreparáveis (BRANCO et al., 2020).

OBJETIVO

Avaliar os casos de violência sexual em Fortaleza – Ceará, no período de 2016 a 2022 utilizando a variável pessoa.

METODOLOGIA

Foi realizado estudo epidemiológico do tipo ecológico, de abordagem quantitativa, a partir de dados preexistentes, gerados do Sistema de Informações de Agravo de Notificação (SINAN) de Violência Sexual,

disponíveis no banco de dados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), plataforma Tabnet. Os dados gerados são originados do preenchimento das fichas de notificações dos casos de violência sexual ocorridos em Fortaleza – Ceará.

Para delimitar o estudo utilizou-se os seguintes critérios: a) total de registros de notificações de Violência sexual no período de 2016 a 2022 no município de Fortaleza – Ceará; b) sexo das vítimas; c) faixa etária; d) raça/cor; e) escolaridade. Quanto ao período da ocorrência da violência, foram selecionadas as variáveis: a) sexo; b) faixa etária; c) escolaridade; d) raça; e) ano de ocorrência.

Todos os dados coletados foram primeiramente extraídos da plataforma Tabnet e inseridos no Software Excel com o intuito de agrupar as informações apuradas, para realização da análise descritiva.

Para a pesquisa bibliográfica foram utilizadas bases de dados como; PubMed; Scielo e Periódicos Capes. Para que houvesse uma busca mais assertiva acerca dos artigos escolhidos para embasamento deste trabalho, foi preciso usar as palavras chaves; “violência sexual”, “estupro”, “política pública” e “fortaleza”. Na seleção de filtros para uma busca mais avançada foram selecionadas as opções “artigos”; “português” e “2016 a 2022”.

Por se tratar de um estudo no qual são usados apenas dados de domínio público, é dispensável a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos de acordo com a resolução n. 510/2016.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nos anos de 2016 a 2022 foram notificados em Fortaleza – Ceará um total de 4.368 casos de violência sexual, com prevalência do sexo feminino, que notificou 94,7% de casos, e o sexo masculino 5,3% do total (Gráfico 1).

Esse estudo se assemelha com o de Viana et al., (2021), no qual afirma que nos anos de 2011 a 2018, teve um aumento crescente de violência sexual com mulheres, estimando cerca de 66,9% de notificações no ano de 2018. Esse aumento pode estar associado a quadros de melhor estruturação organizacional das unidades notificadoras, assim como o aumento da informatização das vítimas, que passaram a realizar a denúncia.

Gráfico 1: Percentual de pessoas vítimas de violência sexual na cidade de Fortaleza, CE, Brasil, de 2016 a 2022, de acordo com o sexo.

Fonte: Autoria própria (2024).

No Gráfico 2 é possível verificar que a violência sexual atinge em maior proporção, crianças e adolescentes que possuem entre dez à quatorze anos de idade, compondo, aproximadamente, 34,1% das notificações que informaram a ocorrência da violência sexual. Esses indivíduos, são pessoas que estão entrando na fase da adolescência e exigem um maior cuidado e atenção, pois não são capazes de impedir a agressão, devendo-se considerar a incapacidade perante a força física do agressor, e do desequilíbrio de poder do menor, em face de tratar-se de pessoas em desenvolvimento. Nesse contexto, Paixão e Deslandes 2010, em seu estudo dizem que as crianças e os adolescentes necessitam de rede de cuidados com uma atenção integral e especializada, a fim de combater à violência sexual ou auxiliar as vítimas após os abusos.

Em segundo lugar, representando 20,2% do total de casos, estão as pessoas com idade entre 20 a 29 anos de idade, e em terceiro (12%) pessoas com 15 a 19 anos de idade.

Gráfico 2: Percentual de pessoas vítimas de violência sexual na cidade de Fortaleza, CE, Brasil, de 2016 a 2022, de acordo com a faixa etária.

Fonte: Autoria própria (2024).

Em relação à evolução dos casos (Gráfico 3) de vítimas de violência sexual em Fortaleza, CE, foi possível observar que o maior percentual de notificação de casos foi no ano de 2022 (24,1%), sendo notório a evolução dos casos ao decorrer dos anos de forma crescente, com algumas variações, o que se torna preocupante, tendo em vista que mesmo com a implantação de programas governamentais, leis, assim como campanhas contra a violência sexual, ainda não é suficiente para a redução dos casos.

Gráfico 3: Percentual de pessoas vítimas de violência sexual na cidade de Fortaleza, CE, Brasil, de 2016 a 2022, de acordo com o ano de notificação.

Fonte: Autoria própria (2024).

Em relação à escolaridade (Gráfico 4), no período estudado foi possível observar que 25,3% dos indivíduos encontravam-se entre a 4ª e a 8ª série incompleta do ensino fundamental, o que fortalece a teoria de que crianças e adolescentes são as vítimas mais prevalentes em casos de violência sexual, geralmente não conseguindo dar continuidade a o ciclo de educação básica. Essa baixa escolaridade pode estar diretamente interligada a um baixo nível socioeconômico.

Segundo Hackman, Farah e Meaney (2010), o fato de crescer em um ambiente com baixo nível socioeconômico pode estar associado a prejuízos no bem-estar psicológico, bem como no desenvolvimento cognitivo e emocional ao longo da vida. Além disso, os mesmos autores afirmam que pessoas que cresceram em ambientes com baixo status socioeconômico, tendem a apresentar mais problemas de conduta com comportamentos internalizantes (como depressão e ansiedade) e externalizantes (como agressividade e impulsividade).

Gráfico 4: Percentual de pessoas vítimas de violência sexual na cidade de Fortaleza, CE, Brasil, de 2016 a 2022, de acordo com a escolaridade.

Fonte: Autoria própria (2024).

O Gráfico 5 mostra que pessoas pardas foram as que apresentaram o maior percentual de vítimas de violência sexual entre os anos de 2016 a 2022 na cidade de Fortaleza, CE, representando 69,5%; em segundo as pessoas brancas (15,3%) e em terceiro casos ignorados ou em branco (7,3%), seguida de preta (6%), amarela (1,5%) e indígena (0,3%).

Gráfico 5: Percentual de pessoas vítimas de violência sexual na cidade de Fortaleza, CE, Brasil, de 2016 a 2022, de acordo com a raça.

Fonte: Autoria própria (2024).

5. CONCLUSÃO

Por meio desse estudo foi possível observar que na cidade de Fortaleza, Ceará, Brasil as violências sexuais mais relatadas durante o período de 2016 a 2022, acometeram mulheres com a faixa etária entre 10 e 14 anos de idade que apresentavam a escolaridade de ensino fundamental incompleto. Contudo, faz-se necessário políticas de saúde pública para prevenir a violência, como também se faz necessário divulgar a existência das redes de apoio para as vítimas da violência.

REFERÊNCIAS

ARAGÃO, Francisca Bruna Arruda; MARINHO, Rita de Cassia Oliveira; SANTOS, Frederico Bianchini Joviano dos; SANTOS, Floriacy Stabnow; BRANDÃO, Luzinete Pontes; AGUIAR, Josuel Alves; LOPES, Gilvado de Jesus Pinheiro; ARAGÃO, Janaina Arruda; PIMENTEL, Clice Cunha de Sousa; OLIVEIRA, Karla Conceição Costa; SANTOS, Gerusinete Rodrigues Bastos dos; SANTOS NETO, Marcelino. Perfil de mulheres vítimas de violência sexual no Brasil: antes e depois da pandemia de COVID -19.

Research, Society and Development, v. 9, n. 10, p. e2289108114, 24 set. 2020.

ALECE, Assembleia legislativa do estado do Ceará. **Prevenção e atendimento à mulher de violência: apoio e acolhimento**. Disponível em: <<https://www.al.ce.gov.br/noticias/prevencao-e-atendimento-a-mulher-vitima-de-violencia-apoio-e-acolhimento>>. Acesso em 01 março 2024.

BRANCO, July Grassiely de Oliveira; VIEIRA, Luiza Jane Eyre de Souza; BRILHANTE, Aline Veras Moraes; BATISTA, Maxmiria Holanda. Fragilidades no processo de trabalho na Atenção à Saúde à Mulher em situação de violência sexual. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 25, n. 5, p. 1877–1886, maio de 2020.

BRAZIL (Org.). **Política nacional de atenção integral à saúde da mulher: princípios e diretrizes**. 1a. ed., 2a. reimp. Brasília, DF: Editora MS, 2011a (Série C–Projetos, programas e relatórios).

FONSECA, Juliana Bezerra; LARA, Sonia Regina Godinho; LUPORINI, Juliana; BARBIERI, Marcia. Assistência à mulher frente à violência sexual e políticas públicas de saúde: revisão integrativa. **Revista Brasileira em Promoção da Saúde**, v. 31, n. 1, p. 1–12, 28 fev. 2018.

SESA, Secretaria da Saude do Estado do Ceará. **Pontos de Luz: rede de atenção a mulheres, jovens e crianças em situação de violência é ampliada**. Disponível em: <https://www.saude.ce.gov.br/2021/03/01/pontos-de-luz-rede-de-atencao-a-mulheres-jovens-e-criancas-em-situacao-de-violencia-e-ampliada/>. Acesso em 05 março 2024.

OMS, Organização Mundial da Saúde. **OMS aborda consequências da violência sexual para saúde das mulheres**. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/80616-oms-aborda-consequ%C3%A2ncias-da-viol%C3%A2ncia-sexual-para-sa%C3%BAdade-das-mulheres>. Acesso em 05 março 2024.

VIEIRA, Luiza Jane Eyre de Souza; DA SILVA, Raimunda Magalhães; CAVALCANTI, Ludmila Cavalcanti; DESLANDES, Suely Ferreira. Capacitação para o enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes em quatro capitais brasileiras. **Ciência & Saúde Coletiva**, 20(11):3407-3416, 2015.

¹Graduanda em Medicina – CEUMA UNIVERSIDADE. Orcid: <https://orcid.org/0009-0001-2074-9444>. Email: brunavital@icloud.com

²Bióloga – UFRPE. Orcid: <https://orcid.org/0009-0007-4996-7000>. Email: alinesantanabiologa@gmail.com

³Graduanda em Enfermagem – Universidade Tiradentes – UNIT. Email: nicolester123@gmail.com

⁴Graduação em Gestão em Segurança Pública – Estácio de Sá. Email: natanjoter1994@gmail.com

⁵Enfermeira – Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA). Email: samilaromao@gmail.com

⁶Pós-graduada em Enfermagem na Saúde da Família – UNESA Orcid:

<https://orcid.org/0009-0003-7165-4845>

⁷Graduanda em Medicina – UNINASSAU. Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-9914-7907>. Email: yalejanguie@gmail.com

⁸Graduanda em Medicina – Funorte – ICS. Orcid: <https://orcid.org/0009-0009-6833-7332>. Email: dudadornelesferraz@gmail.com

⁹Graduando em Medicina – Universidade Estadual de Montes Claros. Email: laraemanuelyresende@gmail.com. Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-2195-5423>

¹⁰Enfermagem com especialização em Enfermagem Obstétrica – Rede Cegonha. Faculdade Integral Diferencial – FACID. Email: vanessaviana_1987@hotmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

[contato@revistaf
t.com.br](mailto:contato@revistaf
t.com.br)

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!